

REAPROFITAMENT I REDISTRIBUCIÓ ALIMENTÀRIA: UNA ANÀLISI DE GOVERNANÇA

Autoria:
Héctor Barco Cobalea, Adrià Burniol
García, Raquel Díaz Ruiz, Berta Vidal
Monés, Neus Zurro Sánchez i Amaranta
Herrero Cabrejas

Graphic design:
Nicoletta Gomboli
(ICONS)

Funded by the European Union

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

FARO
Observatori per a l'Acció
i la Recerca en Alimentació

espigoladors

Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

TAULA DE CONTINGUTS

RESUM

RECUPERACIÓ I REDISTRIBUCIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

1 INTRODUCCIÓ

2 POLÍTIQUES I NORMATIVA

2.1 Escala internacional

2.2 Escala europea

2.2.1 Programes d'ajudes de la Unió Europea

2.4 Escala espanyola

2.5 Escala catalana

2.6 A escala municipal

2.6.1 Convocatòries de subvencions municipals

3. INICIATIVES I ACTORS

3.1 Canalització dels excedents alimentaris

3.2 Distribució dels excedents alimentaris entre els usuaris finals

3.3 Transformació dels excedents

3.4 Prevenció del malbaratament alimentari

3.5 Sensibilització

4. PRINCIPALS CATALITZADORS I OBSTACLES PER A LA REDISTRIBUCIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

4.1 Principals catalitzadors de la redistribució dels excedents alimentaris

4.1.1 IACA, un sector madur

4.1.2 Increment de professionals qualificats

4.1.3 Més accés al finançament

4.1.4 Acció de la societat civil

4.1.5 Cooperació entre les administracions públiques i les IACA

4.1.6 Voluntat política i servidors públics compromesos

4.1.7 Legislació sobre la recuperació dels excedents alimentaris

4.1.8 Dret a l'alimentació

4.2 Principals obstacles per a la redistribució dels excedents alimentaris

4.2.1 Falta de finançament

4.2.2 Falta de professionals qualificats

4.2.3 Percepció del dret a l'alimentació

4.2.4 Reducció dels aliments accessibles

4.2.5 Falta d'infraestructures

3 4.2.6 Barreres lingüístiques

4 4.2.7 Burocràcia

4 4.2.8 Legislació sobre la recuperació dels excedents alimentaris

5 4.2.9 Percepció del sector privat

6 4.2.10 Cooperació entre IACA

8 4.2.11 Falta de voluntaris

10 4.2.12 Problemes d'organització interna

11 5. CONTEXT SOCIAL, POLÍTIC I ECOLÒGIC

13 6 RECOMANACIONS POLÍTIQUES

17 6.1 Per a l'Ajuntament de Barcelona

19 6.2 Per a les IACA

20 6.3 Per al sector privat

20 BIBLIOGRAFIA

20

22

22

23

24

24

25

25

25

25

25

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

30

31

31

32

32

33

33

34

Hort del Mercat de la Vall d'Hebron

RESUM

Barcelona té una xarxa àmplia i variada d'agents i projectes dedicats a la redistribució dels excedents alimentaris, des d'entitats sense ànim de lucre que funcionen d'acord amb la lògica convencional fins a petites iniciatives veïnals que pretenen generar pràctiques rupturistes fora del sistema. Reunir totes aquestes iniciatives per formar un conjunt cohesionat és tot un repte, però pot derivar en uns beneficis enormes per a la ciutadania de Barcelona i per al medi ambient.

Com veiem en aquest capítol, classificar les iniciatives és una tasca molt complexa, ja que algunes accions podrien encaixar en més d'una categoria pel seu caràcter transversal i per la seva intenció d'abordar diversos problemes. En el cas de les categories «**Prevençió**

del malbaratament alimentari» i «Conscienciació» en particular, hem observat que gran part de les activitats orientades a altres objectius també incorporaven, almenys de manera tangencial, aquesta crida a combatre el malbaratament alimentari i redistribuir els aliments entre les persones necessitades.

No només les accions toquen diferents àrees; hi ha alguns actors que també són actius en diverses categories: [Fundació Espigoladors](#), [Rezzero](#), [Pont Alimentari](#), [Plataforma Aprofitem els Aliments](#) (PAA) i en especial l'Ajuntament de Barcelona, que és, tal com hauria de ser, un agent global que treballa des de diversos fronts i té un paper clau en el sistema.

Citació recomanada:

Barco Cobalea, H., Burniol Garcia, A., Díaz Ruiz, R., Vidal Monés, B. Zurro Sánchez, N. i Herrero, A. (2024). Reaprofitament i redistribució alimentària: una anàlisi de governança. Barcelona. Report. Zenodo.

RECUPERACIÓ I REDISTRIBUCIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

1 INTRODUCCIÓ

La recuperació i redistribució dels excedents alimentaris (REA) és un fenomen complex que sol fer referència a l'ús d'aliments que no haurien acomplert el seu objectiu de ser ingerits per persones per paliar la inseguretats alimentària de les persones necessitades. Tanmateix, no es pot analitzar de manera independent, ja que s'interrelaciona i se superposa a altres activitats que tenen com a únic objectiu la prevenció del malbaratament alimentari, la seguretat alimentària o la regulació de la seguretat alimentària, entre altres qüestions.

Per comprendre bé el sistema de REA a la ciutat de Barcelona, primer hem de conèixer els diferents tipus d'iniciatives o projectes que existeixen i coexisteixen. S'inclouen en diferents estratègies, en funció de si els aliments es consideren excedents.

En la figura 1 es presenten tres estratègies relacionades amb les iniciatives de REA:

1. Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris: aquestes iniciatives se centren a reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris (PMA) en origen i així evitar-ne la generació amb mesures correctives. Aquesta estratègia es considera la més adequada en l'àmbit de PMA, ja que ofereix uns beneficis mediambientals, econòmics i socials significatius. Les accions i iniciatives d'aquesta estratègia inclouen els plans de prevenció de PMA que exigeix la Llei 3/2020 de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris (Generalitat de Catalunya, 2020) de la Generalitat de Catalunya, juntament amb tecnologies com Leanpath, que fa servir balances intel·ligents per reduir el malbaratament alimentari en el sector de la restauració. Els esforços de l'hospital Germans Trias i Pujol també s'han traduït en

una reducció del malbaratament alimentari. A més, plataformes com [P\(O\)MA](#) fomenten la simbiosi industrial entre les empreses agroalimentàries, ja que reconverteix els residus alimentaris en recursos per a altres empreses alimentàries i alhora crea nous canals de mercat. Impulsar que els restaurants donin bosses per endur-se les sobralles a casa és una altra manera de reduir el malbaratament alimentari després del consum.

2. Redistribució dels excedents alimentaris: aquesta estratègia dona una segona oportunitat als aliments destinats al consum humà i que no arriben al seu consumidor original distribuint-los entre altres consumidors. Es fa de diverses maneres, amb transaccions econòmiques o amb actes solidaris per millorar la seguretat alimentària. Iniciatives com Too Good to Go i Encantado de Comerte fan servir aplicacions per vendre els excedents alimentaris de botigues, restaurants i forns de pa a preus reduïts. Al mateix temps, algunes iniciatives d'aprofitament compartit dels aliments (IACA), redistribueixen els excedents alimentaris mitjançant donacions destinades a persones en risc d'exclusió social per fomentar la seguretat alimentària i el dret a l'alimentació. Fundació Espigoladors és una d'aquestes iniciatives. Recull les fruites i hortalisses que estan a punt de ser descartades als camps o als magatzems de les empreses agroalimentàries i les redistribueix a entitats socials que distribueixen aliments. Les cuines comunitàries també aprofiten els excedents alimentaris per a les persones en exclusió social. Per la seva banda, Foodback recull els excedents alimentaris del mercat majorista de Barcelona i els redirigeix a entitats socials que ajuden col·lectius vulnerables. Altres iniciatives consisteixen a donar els excedents alimentaris directament a les persones necessitades. N'és un exemple el concepte de «nevera solidària», en què les persones donen i accedeixen lliurement als excedents alimentaris. El col·lectiu

Figura 1. Les tres estratègies principals per redistribuir els aliments. La diferència principal entre les iniciatives que es recauen en les diferents categories consisteix en les que treballen amb aliments que són excedents, i les que treballen amb aliments que no ho són. Font: Fundació Espigoladors

Espigadoras del Poble-sec és un exemple d'esforç comunitari, en què es fa servir WhatsApp per recollir els excedents alimentaris de les botigues locals i redistribuir-los entre la comunitat local.

3. Redistribució alimentària, seguretat alimentària i dret a l'alimentació: aquesta estratègia engloba diverses iniciatives per contribuir a la seguretat alimentària i garantir el dret a l'alimentació. A diferència dels esforços centrats exclusivament en el malbaratament alimentari, aquestes iniciatives també redistribueixen aliments que encara són aptes per al circuit comercial.

Una d'aquestes iniciatives és la campanya de recollida d'aliments [El Gran Recapte](#), organitzada pel Banc dels Aliments de Barcelona. Consisteix a recollir sobretot aliments secs o enllaunats que les persones compren als supermercats indicats i donar-los a les entitats socials abans de Nadal. A més, les empreses poden donar aliments o diners per donar suport a les iniciatives socials o els bancs d'aliments. Els programes de proveïment públic que compren aliments per distribuir-los entre les persones en risc d'exclusió social estan en la mateixa línia que aquesta estratègia. Per acabar, hi ha programes que donen targetes de prepagament a les persones en situació vulnerable, que així poden comprar aliments a botigues o cadenes de supermercats concretes.

També és fonamental tenir present l'existència d'una «**jerarquia del malbaratament alimentari**», que es mostra a la figura 2. La jerarquia del malbaratament alimentari traça una estratègia prioritària per gestionar el malbaratament alimentari, fomentar-ne la prevenció i reduir l'excés de residus. Comença amb accions preventives i després continua amb la reutilització dels excedents alimentaris aptes per al consum humà, la reconversió dels aliments no aptes per a les persones en menjar per a animals, el reciclatge de materials en productes d'alt valor (amb una degradació parcial), la recuperació de nutrients, la generació d'energia i, en darrer lloc, sent l'opció menys favorable, l'eliminació dels residus alimentaris. Per això, és fonamental tenir present que optimitzar aquesta jerarquia del malbaratament alimentari implicaria la reducció dels residus

alimentaris i, en conseqüència, la redistribució dels excedents alimentaris. Cal tenir en compte també aquestes dinàmiques complexes.

Així, totes les iniciatives de REA per al consum humà s'engloben en les accions de prevenció o reutilització per al consum humà o animal que ocupen la part alta de la jerarquia, mentre que el reciclatge, la recuperació i l'eliminació es consideren activitats de malbaratament.

Figura 2. La jerarquia del malbaratament alimentari. Font: «Guia per a la implantació d'un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries: principis i directrius», Generalitat de Catalunya ([enllaç](#))

2 POLÍTIQUES I NORMATIVA

Al costat de la gran diversitat d'actors que intervenen en la REA a Barcelona hi ha un marc regulador complex i enrevessat. Hi ha diferents àmbits legislatius que afecten les IACA, sobretot en funció del tipus d'activitat que duen a terme. Les normatives i els objectius legislatius que poden afectar les activitats de REA encaixen en diferents àmbits, com la prevenció de PMA, la redistribució o donació d'aliments, la seguretat alimentària, l'alimentació i l'agricultura, els residus i els pinsos. Per tant, les diferents normatives i objectius legislatius identificats a escala internacional, europea, nacional, catalana i municipal s'han classificat en funció d'aquests àmbits.

2.1 ESCALA INTERNACIONAL

A escala internacional, l'aspecte més destacable de la reducció de PMA no és la normativa en si, sinó sobretot els acords internacionals no vinculants que se centren molt concretament a fomentar la prevenció d'aquest problema (taula 1).

Prevenció de PMA	ODS 12, objectiu 3 Iniciativa «10×20×30» de Champions 12.3 ODS 2 (Fam zero) Jerarquia del malbaratament alimentari
Redistribució o donació d'aliments	Jerarquia del malbaratament alimentari
Seguretat alimentària	
Alimentació i agricultura	Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà: objectiu de prevenció del malbaratament alimentari
Residus	S'encarreguen de la zonificació.
Pinsos	

Taula 1. Polítiques i normatives relacionades amb les activitats de redistribució dels excedents alimentaris a escala internacional

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) (United Nations, 2015)

Un d'aquests objectius és l'objectiu 2 de l'ODS 2 (Fam zero): «per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar el 2025, les fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels menors de cinc anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com les persones grans». Això ofereix un incentiu, fins i tot als territoris locals dels anomenats «països desenvolupats», per alimentar millor els col·lectius més desfavorits i vulnerables de la nostra societat. Aquest impuls podria servir per animar a incrementar les donacions d'aliments de les diferents entitats barcelonines compromeses amb els ODS.

Un altre ODS que convé destacar és l'ODS 12, objectiu 3, que se centra en la reducció de PMA: «per a 2030, reduir a la meitat el desaprofitament d'aliments per capita mundial en la venda al detall i a nivell del consum, així com les pèrdues d'aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita». Així doncs, si combinem els objectius d'ambdós ODS, podem deduir que una estratègia viable per abordar les pèrdues i el malbaratament és un millor ús dels excedents alimentaris inevitables, redirigint-los cap al consum humà, que és l'ús final que hi ha darrere de la seva producció.

Per incentivar uns objectius ambiciosos, impulsar accions i accelerar l'avanç cap a la consecució de l'objectiu 3 de l'ODS 12 abans de 2030, es va crear la iniciativa [Champions 12.3](#). S'autodefineix com una coalició voluntària i notòria de líders de governs, empreses, organitzacions internacionals, institucions de recerca i la societat civil que es dedica a facilitar la consecució d'aquests objectius per reduir les PMA abans del 2030. Champions 12.3 acull la iniciativa «10x20x30», que reuneix més de deu dels principals minoristes i proveïdors del sector de l'alimentació, cadascun dels quals capta almenys vint distribuïdors per reduir les PMA a la meitat abans de 2030.

El projecte catalitza una estratègia que afecta «tota la cadena» per combatre les PMA i contribueix a reduir les PMA en origen. Tots els

minoristes, proveïdors i distribuïdors han adquirit un compromís amb l'estratègia «apunta-mesura-actua»: definir un objectiu per reduir a la meitat les PMA en les seves operacions, mesurar i publicar els seus registres de PMA i reduir els residus. Aquesta iniciativa pot servir d'impuls, ja que algunes de les entitats que participen a 10x20x30 es troben a la ciutat de Barcelona i animen altres grans empreses alimentàries del sector a adquirir els mateixos compromisos, amb la qual cosa afavoreixen un entorn amb més fluxos d'aliments per al consum humà.

Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà

El Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà és un protocol internacional per abordar els problemes alimentaris a escala urbana. La ciutat de Barcelona és una de les ciutats signants i el desig és que se sumi al pacte el màxim nombre possible de ciutats del món. El protocol inclou un marc d'actuació en què s'enumeren 37 accions recomanades, dividides en sis categories. Una d'aquestes categories està relacionada amb el «malbaratament alimentari» i inclou aquestes quatre accions recomanades:

- Reunir agents del sistema alimentari perquè avaluin i supervisin la reducció de PMA a tots els nivells de la cadena de subministrament d'aliments de la ciutat-regió (inclosos la producció, el processament, l'envasament, la preparació d'aliments segurs, la presentació i la manipulació, la reutilització i el reciclatge) i perquè garanteixin una planificació i un disseny integrals, la transparència, la responsabilitat i la integració de les polítiques.
- Conscienciar sobre les PMA mitjançant actes i campanyes específics; identificar punts clau com ara centres educatius, mercats comunitaris, botigues d'empresa i altres iniciatives solidàries o d'economia circular.
- Col·laborar amb el sector privat i amb institucions de recerca, formatives i comunitàries per elaborar i analitzar les polítiques i normatives municipals destinades a evitar el malbaratament o recuperar aliments d'una manera segura.

- Estalviar aliments facilitant la recuperació i la redistribució per al consum humà d'aliments segurs i nutritius, si escau, que tinguin el risc de perdre's, descartar-se o malbaratar-se en els sectors de la producció, la manufactura, el comerç minorista, la restauració, el comerç majorista i l'hoteleria.

Això converteix aquest protocol en un marc ideal per afavorir i incentivar la REA amb un millor ús dels excedents alimentaris i una manera en què el públic general demani que continuem treballant i fomentant aquest marc a Barcelona.

2.2 ESCALA EUROPEA

Hi ha un ampli ventall de temes que afecten les PMA de manera transversal (taula 2). A diferència del que succeeix a escala internacional, té a veure sobretot amb les normatives obligatòries per als estats

membres, moltes de les quals es transposaran a la legislació nacional. Per tant, les normatives afecten directament o indirectament la REA a escala local.

Prevenició de PMA	Decisió delegada (UE) 2019/1597 de la Comissió, de 3 de maig Objectius de reducció del malbaratament alimentari
Redistribució o donació d'aliments	Programes d'ajudes de la Unió Europea: programa FSE+ d'ajuda material bàsica
Seguretat alimentària	Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual s'estableixen els principis i requisits generals de la legislació alimentària
Alimentació i agricultura	Aplicació de la política comunitària comuna a Espanya (programa de retirada de fruites i hortalisses) Estratègia Farm to Fork (De l'hort al plat) Pacte Verd Europeu Directiva (UE) 2019/633 relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses de la cadena de subministrament agrícola i alimentari Reglament d'Execució (UE) núm. 543/2011 pel que fa als sectors de les fruites i hortalisses i les fruites i hortalisses transformades Nou Pla d'acció per l'economia circular (PAEC) Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor
Residus	Directiva (UE) 2018/851, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus Reglament (CE) núm. 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà (enllaç)
Pinsos	Reglament (CE) núm. 767/2009 sobre la comercialització i la utilització de pinsos (enllaç)

Taula 2. Polítiques i normatives relacionades amb les activitats de redistribució dels excedents alimentaris a escala europea

Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus (European Union, 2018)

En relació amb el malbaratament i les PMA, la normativa actual més rellevant a la Unió Europea és la Directiva (UE) 2018/851, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus. En aquesta directiva (2018/851), ja s'indica un objectiu orientatiu per reduir el malbaratament alimentari a la UE en un 30 % el 2025 i en un 50 % el 2030. Una de les mesures principals per abordar aquest problema és que els estats membres fomentin la donació d'aliments i altres formes de redistribució per al consum humà, tot prioritant el consum humà per sobre dels pinsos i de la transformació en productes no alimentaris.

Pacte Verd Europeu (European Parliament, 2020)

En el punt 61 del Pacte Verd Europeu es reforça el compromís que a la Unió Europea es redueixi el malbaratament alimentari a la meitat abans de 2030.

Decisió delegada (UE) 2019/1597 de la Comissió, de 3 de maig, per la qual es complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a una metodologia comuna i als requisits mínims de qualitat per al mesurament uniforme dels residus alimentaris (European Parliament and of the Council of the European Union, 2019a)

Una altra normativa que avança en la direcció que estableix la directiva de 2018 és la Decisió delegada (UE) 2019/1597 de la Comissió, de 3 de maig, per la qual s'estableix una metodologia comuna i els requisits mínims de qualitat per al mesurament uniforme dels residus alimentaris. Aquesta normativa suposa que cada Estat membre ha de proporcionar informació sobre el malbaratament alimentari al llarg de la cadena agroalimentària, de manera que s'enforteix la implicació dels organismes públics en el diagnòstic i l'abordament d'aquest problema, una de les principals solucions del qual és la reutilització per al consum humà.

Estratègia Farm to Fork (De l'hort al plat) (European Commission, 2020b)

L'any 2022, l'estratègia Farm to Fork (De l'hort al plat) va anunciar que es publicarien les primeres dades sobre el malbaratament alimentari les pèrdues a tots els estats membres de la Unió Europea i que aquestes dades servien de base per fixar uns objectius de reducció en relació amb aquesta qüestió. Això ja ha representat, i es preveu que sigui, un important instrument de suport a les polítiques públiques orientades a minimitzar les PMA que permetrà impulsar més accions de REA.

Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses de la cadena de subministrament agrícola i alimentari (European Parliament and of the Council of the European Union, 2019b)

La Directiva (UE) 2019/633 relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses de la cadena de subministrament agrícola i alimentari podria afectar indirectament la REA, ja que té l'objectiu de combatre les pràctiques que manifestament es desvien de les bones pràctiques comercials, i podria afectar les PMA generades en el sector de la distribució però que acaben afectant el sector primari. Així, els excedents alimentaris que es generen en el sector de la distribució poden necessitar altres vies per minimitzar-les, com ara la redistribució d'aliments, en lloc de simplement retornar-les al sector primari.

Reglament d'Execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell pel que fa als sectors de les fruites i hortalisses i les fruites i hortalisses transformades (European Commission, 2011)

En una línia semblant a la de la Directiva (UE) 2019/633, el Reglament d'Execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió estableix els requisits de qualitat que han de complir totes les fruites i hortalisses de la Unió Europea, tot i que també presenta els requisits comercials específics per a algunes fruites i hortalisses. Alguns d'aquests requisits tenen

un caràcter més estètic que de qualitat pel que fa a si es consideren comestibles, per la qual cosa es generen més excedents alimentaris que cal reduir, principalment amb processos per distribuir aquests aliments per al consum humà.

Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual s'estableixen els principis i requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària (European Parliament and of the Council, 2002)

Un exemple de reglament que afecta directament els processos d'intercanvi d'aliments és el Reglament (CE) núm. 178/2002. A més, aquest reglament afecta considerablement una fórmula indirecta, ja que es determina el concepte mateix d'aliment. La definició que es presenta en aquest reglament exclou de la definició d'«aliment» tots els productes agrícoles que no s'han collit. Per aquest motiu, totes les fruites i hortalisses que s'han deixat al camp sense collir, perfectament aptes per al consum humà, no es consideren aliments. Per tant, aquests aliments descartats queden fora del sistema de supervisió i reducció del malbaratament alimentari que la Unió Europea exigeix en els reglaments esmentats, fa que aquests fluxos siguin «invisibles» i redueix la possibilitat de minimitzar-los, per exemple, amb la distribució a persones.

Reglament Delegat (UE) 2021/1374 de la Comissió, de 12 d'abril, que modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell sobre requisits específics d'higiene dels aliments d'origen animal (European Commission, 2021a)

L'efecte directe que els reglaments europeus poden tenir sobre la REA també s'observa clarament en el Reglament Delegat (UE) 2021/1374 de la Comissió, de 12 d'abril, en què s'indica que els operadors d'empresa alimentària que es dediquin a activitats comercials poden congelar la carn per redistribuir-la i donar-la, sempre que compleixin una sèrie de condicions.

Nou Pla d'acció per l'economia circular (PAEC) (European Commission, 2020a)

En el marc del nou paradigma que anomenem economia circular, la Comissió Europea va adoptar el nou Pla d'acció per l'economia circular (PAEC) el març de 2020. És un dels pilars del Pacte Verd Europeu, la nova agenda europea per al creixement sostenible. Les accions incloses reforcen el compromís de reduir el problema del malbaratament alimentari a la Unió Europea. Com a part del Pla d'acció per l'economia circular, la Comissió ha adoptat les directrius europees sobre donació d'aliments (European Commission, 2017) per facilitar la recuperació i la redistribució d'aliments segurs i comestibles entre les persones necessitades. Les directrius europees sobre donació d'aliments pretenen:

- Facilitar que els proveïdors i els receptors d'excedents alimentaris compleixin els requisits pertinents del marc normatiu de la UE (per

exemple, seguretat alimentària, higiene alimentària, traçabilitat, responsabilitat, IVA, etc.).

- Fomentar una interpretació comuna de les normes europees aplicables a la redistribució dels excedents alimentaris per part de les autoritats reguladores dels estats membres de la UE.

Basant-se en les directrius europees sobre donació d'aliments, el juny de 2020 es van publicar les **directrius sobre els sistemes de gestió de la seguretat alimentària per a les activitats dels minoristes del sector de l'alimentació**, inclosa la donació d'aliments, amb l'objectiu d'ajudar els operadors d'empresa alimentària, com ara carnisseries, forns de pa, botigues de queviures i gelateries, i els bancs d'aliments i altres organitzacions benèfiques a implantar la normativa europea per garantir la producció segura dels aliments que es venen als consumidors. Les directrius faciliten encara més la donació d'aliments, ja que recomanen altres bones pràctiques senzilles d'higiene que garanteixen la redistribució segura dels excedents alimentaris.

Una normativa que afecta especialment els productes és el **Reglament Delegat (UE) núm. 2022/2258 de la Comissió, de 9 de setembre**, (European Commission, 2022), que modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 853/2004 i exigeix que els ous s'entreguin als consumidors com a màxim 28 dies després de la posta.

Una proposta menys reguladora i més voluntària és el **Codi de conducta de la UE per a les pràctiques empresarials i de comercialització responsables en l'àmbit alimentari** (European Commission, 2021b), que és un codi de conducta responsable perquè les empreses alimentàries responsables contribueixin a la transformació dels sistemes alimentaris en els quals operen dins de la seva àrea d'influència. Els seus objectius i mesures principals són evitar i reduir les PMA. Com que el codi és voluntari, el nombre d'empreses que s'hi vulguin adherir és il·limitat, de manera que es multipliquen les possibilitats de redistribució dels aliments per minimitzar el problema de les PMA.

2.2.1 PROGRAMES D'AJUDES DE LA UNIÓ EUROPEA

Pel que fa als programes d'ajudes de la Unió Europea, el programa [FSE+](#) està destinat a ser l'instrument més important de la UE per invertir en les persones, aplicar el Pilar Europeu dels Drets Socials i assolir els objectius que s'estableixen en l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Per al període 2021-2027, el Fons Social Europeu (FSE), la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IOJ) i el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) s'han integrat en FSE+ per aconseguir una de les tres prioritats del programa: la inclusió social i la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, tot prioritant mesures per reduir i evitar la pobresa infantil.

Com hem assenyalat, el programa FSE+ d'ajuda material bàsica integra el [FEAD](#). Una de les novetats principals d'aquest nou programa d'ajudes és que substitueix el sistema de subministrament d'aliments i productes higiènics per un sistema basat en targetes de compra o bons bescanviables que permet que les famílies beneficiàries comprin aliments frescos i els productes que considerin més necessaris en la seva situació particular. Aquest canvi afecta considerablement les entitats d'ajuda social, ja que se'ls limitarà l'ajuda alimentària que reben i se'ls lliuraran targetes de debit que podran bescanviar a grans cadenes de supermercats.

2.4 ESCALA ESPANYOLA

En aquest cas, parlem de normatives obligatòries a tot l'Estat espanyol que, com les normatives europees, cobreixen una gran varietat de temes. De fet, algunes d'aquestes normatives són transposicions de les

normatives europees que hem esmentat. Hi ha fins i tot un projecte de llei nacional que podria tenir un impacte considerable en l'àmbit de les PMA quan s'aprovi.

Prevençió de PMA	Projecte de llei de prevençió de les pèrdues i el malbaratament alimentaris
Redistribució o donació d'aliments	Llei de mecenatge (Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre)
Seguretat alimentària	Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició (transposició de la llei europea) Reial decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d'aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris
Alimentació i agricultura	Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. Aplicació de la política comunitària comuna a Espanya (programa de retirada de fruites i hortalisses)
Residus	Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
Pinsos	Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició (transposició de la llei europea)

Taula 3. Polítiques i normatives relacionades amb les activitats de redistribució dels excedents alimentaris a escala espanyola

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (Jefatura del Estado, 2022)

A escala nacional, la reforma de la Directiva (UE) 2018/851 es va transposar a la legislació espanyola amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En aquesta llei també s'estableixen objectius de reducció de les PMA. Es diferencia de les indicacions dels objectius de desenvolupament sostenible sobretot perquè s'hi estableix una reducció del 20 % a les fases de producció i subministrament per a l'any 2030. Aquest percentatge no estava clarament definit a l'objectiu 3 de l'ODS 12, ja que l'objectiu de reducció del 50 % era per a les fases de comercialització i consum. Aquesta llei nacional també desenvolupa la necessitat d'incorporar específicament

el problema del malbaratament alimentari als plans de prevençió del malbaratament i, d'aquesta manera, fomentar la implantació de plans que acabin evitant el malbaratament i facilitant el proveïment d'altres aliments per donar-los o per destinar-los al consum humà.

Llei de mecenatge (Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre) (Jefatura del Estado, 2023)

Les reformes de la Llei estatal de mecenatge (Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre) van tenir un impacte significatiu sobre les entitats que rebien aliments i també sobre les donacions econòmiques. Milloraven el sistema d'incentius fiscals per afavorir el micromecenatge i les donacions continuades i incrementar la participació d'inversors privats. Aquesta esmena del decret llei augmentava els incentius per a les persones tant físiques com jurídiques i també per als no residents.

Una de les seves particularitats és l'increment de la deducció fiscal que s'aplica a la declaració de la renda. Fins al 31 de desembre de 2023, els primers 150 euros tenien una deducció del 80 % i, a partir d'aquest import, una deducció del 35 %. Des de l'1 de gener de 2024:

- Donació de fins a 250 euros: deducció del 80 %.
- Per sobre dels 250 euros, la donació té una deducció del 40 %.
- Les donacions recurrents, com ara les dels donants a diferents entitats receptores d'aliments que mantenen o incrementen l'import, tenen una deducció del 45 % (sempre que s'hagi fet una donació en els darrers dos anys i que aquesta sigui almenys del mateix import).

La reforma de la Llei de mecenatge també modifica els beneficis fiscals de les empreses: les donacions úniques tenien una deducció del 35 %, mentre que la deducció per a les donacions recurrents era del 40 %. Amb els canvis, queda així:

- El 40 % per a les donacions úniques.
- El 50 % per a les donacions recurrents (sempre que s'hagi fet una donació en els darrers dos anys i que aquesta sigui almenys del mateix import).

A més, les donacions de béns i la cessió temporal d'ús de béns mobles i immobles, sense consideració, també són deduïbles.

Per optar a les deduccions, les donacions han d'anar destinades a entitats sense ànim de lucre l'activitat de les quals s'inclouï en els propòsits d'aquesta llei. Per tant, han de complir els requisits que s'estableixen en la llei.

Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (Jefatura del Estado, 2014)

La Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària podria afectar indirectament el flux d'aliments a escala local. Efectivament, en aquesta llei s'analiza la situació actual de la cadena de valor i en subratlla les clares asimetries en el poder de negociació que poden conduir i a vegades condueixen a una falta de transparència pel que fa a l'establiment de preus i a pràctiques comercials potencialment deslleials, així com a pràctiques contràries a la competència que distorsionen el mercat i tenen un impacte negatiu sobre la competitivitat de tot el sector agroalimentari. Aquestes asimetries a vegades generen pèrdues alimentàries en punts de la cadena que no en tenen la culpa, com el sector productor, que acaba patint grans pèrdues d'aliments a causa de pràctiques abusives que tenen lloc en punts llunyans de la cadena. Aquesta llei pretén reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris que es generen actualment, cosa que podria facilitar la creació de fórmules per donar aquests excedents.

Projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (Gobierno de España, 2024)

També val la pena destacar l'impacte de les lleis estatals en què s'està treballant, especialment el Projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. Una part central d'aquesta llei, el text definitiu de la qual esperem que s'aprovi d'aquí a poc temps, es basa en l'obligació de totes les empreses alimentàries de la cadena de tenir un pla de prevenció de PMA. En aquest pla, la referència principal serà la jerarquia de la gestió dels excedents alimentaris, que prioritza la minimització de problema evitant directament aquests excedents

alimentaris o bé donant-los. Això incrementaria el flux d'aliments destinats a donació.

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició (Jefatura del Estado, 2011)

En aquesta llei s'estableix un marc jurídic bàsic comú, aplicable a totes les activitats relacionades amb la seguretat alimentària i que fomentin hàbits saludables. S'hi defineixen els requisits que els aliments i els pinsos han de complir per ser considerats segurs per a la comercialització i alhora garantir que aquesta seguretat s'estén als consumidors amb necessitats alimentàries especials. Per aconseguir aquest objectiu, s'han tingut en compte els principis en què es basa aquest nou concepte de seguretat alimentària, com ara l'anàlisi de riscos, la traçabilitat i el principi de precaució, que són elements fonamentals per garantir la seguretat dels consumidors.

Reial decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d'aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris (Ministerio de la Presidencia, 2020)

Aquesta normativa té l'objectiu d'abordar tres situacions diferents. En primer lloc, estableix excepcions o adaptacions per relaxar els requisits que s'indiquen en diverses normatives europees relatives a la seguretat sanitària i la higiene de determinats tipus d'establiments i productes. En segon lloc, regula les activitats que queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquestes normatives. I, per acabar, estableix mesures que ajuden a comprovar que les normatives de la Unió Europea s'apliquen correctament a Espanya.

2.5 ESCALA CATALANA

A escala autonòmica, a Catalunya la situació és similar a les dels marcs espanyol i europeu: moltes normes són el fruit d'adaptar la legislació espanyola al territori català. Aquest grup de reglaments i normes inclou

una gran diversitat de temes i instruments reguladors, des de lleis autonòmiques fins a protocols o guies d'assistència.

Prevençió de PMA	Llei 3/2020, d'11 de març, de prevençió de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (LPPMA). (En procés d'elaboració) Som gent de profit: campanya de comunicació (Agència de Residus de Catalunya, ARC) Aprofitem els Aliments, estratègia de prevençió de PMA del Govern de la Generalitat Directrius per als plans de prevençió de PMA
Redistribució o donació d'aliments	Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA): protocols de donació d'aliments
Seguretat alimentària	Transposició de la legislació espanyola
Alimentació i agricultura	Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya (PEAC): finançament públic amb una línia específica per a la prevençió de PMA Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030 Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic
Residus	SANDACH (transposició del Reglament (CE) núm. 1774/2002 a la legislació espanyola. SANDACH és l'acrònim espanyol per als subproductes d'origen animal no destinats al consum humà) Programa general de prevençió i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Pinsos	

Taula 4. Polítiques i normatives relacionades amb les activitats de redistribució dels excedents alimentaris a escala catalana

Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (Generalitat de Catalunya, 2020).

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (LPPMA). Aquesta llei, que va rebre aportacions de diverses IACA coordinades (vegeu l'apartat anterior), té la intenció de reduir a la meitat els residus alimentaris de Catalunya abans del 2030. Prioritza la reducció de les PMA per sobre de la redistribució dels excedents i cobreix tota la cadena alimentària. En el cas dels productors i distribuïdors d'aliments, així com en el de les IACA formals, la LPPMA obliga a tenir un pla de prevenció del malbaratament alimentari. Un pla d'aquesta mena és un document general en què les empreses quantifiquen el malbaratament alimentari i n'analitzen les causes per identificar els punts crucials i elaborar estratègies per reduir aquest malbaratament. El pla es considera un exercici de rendició de comptes i exigeix un compromís dels actors relacionats amb el sector de l'alimentació per reduir el malbaratament alimentari. La LPPMA també estableix una jerarquia de prioritats sobre què s'ha de fer amb el malbaratament alimentari, en què s'afavoreix la redistribució per al consum humà sempre que sigui possible i el consum animal i el compostatge són opcions secundàries. Per acabar, la LPPMA també introdueix una sèrie d'obligacions per als restaurants i les empreses de càtering; en concret, que han de permetre que els clients s'enduguin a casa el menjar que no s'hagin acabat sense cost addicional i, a més, han d'informar els clients d'aquesta opció. A més, han d'acceptar els envasos per endur-se el menjar que els clients portin o bé oferir envasos reutilitzables o compostables que siguin segurs per als aliments. Pel que fa a l'Administració pública, la LPPMA obliga a incloure clàusules de prevenció del malbaratament alimentari en tots els contractes públics relacionats amb l'alimentació. Amb tot, la regulació de la llei encara està pendent i segur que afectarà els agents quan els principis esmentats s'apliquin de manera específica.

Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya 2021-2026 (PEAC) (DARPA) (Departament d'Acció Climàtica, 2020)

El Govern de la Generalitat, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), ha desenvolupat un pla estratègic de l'alimentació per al període 2021-2026. Entre altres objectius, vol fer servir la cadena alimentària com a instrument per combatre el canvi climàtic i una de les línies de treball és evitar les PMA amb diferents iniciatives.

Consell Català de l'Alimentació (DARPA, 2023)

Aquest consell vol ser un fòrum de participació i col·laboració per als diferents agents del sistema agroalimentari català i establir les bases d'una nova política alimentària nacional basada en la producció d'aliments de proximitat i una gestió mediambiental sostenible.

Som gent de profit (L'Agència de Residus de Catalunya, n.d.)

Per evitar el malbaratament alimentari, atès que a Catalunya es descarten 260.000 tones anuals d'aliments comestibles, l'Agència de Residus de Catalunya va crear aquesta campanya de comunicació per sensibilitzar la població. La campanya ofereix diversos instruments, com ara una exposició itinerant, un taller per a les escoles i un lloc web (enllaç).

Aprofitem els Aliments (DARPA, n.d.)

A fi de reduir les PMA a Catalunya, el DARPA va desenvolupar aquesta estratègia per coordinar els diferents agents de la cadena alimentària i assolir els ODG relacionats (reduir a la meitat el malbaratament alimentari). Treballen per aquest objectiu generant coneixements amb els diagnòstics de PMA a diferents sectors, participant en projectes europeus i organitzant diferents activitats per sensibilitzar i millorar les competències tècniques dels diferents agents.

Protocols i explicacions de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)

L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha elaborat directrius, protocols i explicacions per facilitar al màxim la comprensió dels mecanismes de la donació d'aliments i incentivar-la. Al seu lloc web, es pot accedir a un resum de la informació sobre com i a qui es poden fer donacions. A més, hi ha informació general sobre la seguretat alimentària, com ara explicacions sobre les dates de consum preferent i de caducitat, entre altres.

Entre aquestes guies destaquen la «[Guia per a la implantació d'un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries](#)» i la «[Guia per a la prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars](#)». Però són especialment dignes de menció els «Requisits de seguretat alimentària en la donació d'aliments». Aquest document s'ha elaborat per recollir i unificar els requisits de seguretat i higiene alimentàries que han de complir les entitats socials que d'alguna manera intervenen en la donació d'aliments. La intenció és que sigui una guia per a tots els formadors que han de formar i assessorar les entitats socials que participen en les donacions en matèria de seguretat alimentària. Aquesta primera part inclou els requisits generals d'higiene alimentària que han de complir els voluntaris que manipulen aliments, les instal·lacions de l'entitat social i els productes alimentaris. Per complementar aquest apartat d'informació general, també s'informa dels diferents riscos que afecten els aliments i de com controlar-los. També s'indiquen requisits específics segons una sèrie de possibles fases de la donació d'aliments:

- Transport d'aliments
- Recepció
- Emmagatzematge
- Lliurament
- Manipulació

[Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya](#) (DARPA, 2021)

Aquesta estratègia es va aprovar el 2022 i incorporava el mandat i els coneixements de l'estratègia de bioeconomia d'Europa i les restriccions de la Llei 3/2020 (vegeu més amunt) per fomentar el creixement i el desenvolupament sostenible de l'economia catalana afavorint la producció de recursos biològics i els processos locals i renovables.

[Full de ruta de l'economia circular a Catalunya](#) (FRECC) (Generalitat de Catalunya, n.d.)

Aquest full de ruta, amb l'horitzó a l'any 2030, defineix la missió, la visió i els objectius estratègics i operatius necessaris per accelerar la transició de Catalunya cap a una economia més circular i justa que maximitzi el valor dels recursos i incentivi la transformació en un marc de col·laboració entre els actors clau. Inclou un pla d'actuació 2024-2026 amb 15 línies d'actuació i 80 mesures concretes per millorar la circularitat a Catalunya.

Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic (Generalitat de Catalunya, 2017)

En l'article 14 de la Llei 16/2017 s'afirma que les mesures que s'adoptin en matèria d'agricultura i ramaderia han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, el malbaratament alimentari i el consum de recursos.

Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació, 2018)

En l'article 6 del Reial decret 210/2018 s'exposen els objectius del PRECAT20, un dels quals és reduir en un 50 % en pes el malbaratament alimentari en els àmbits de la distribució al detall, la restauració, el servei d'àpats o càtering i l'àmbit domèstic respecte de l'any base 2010.

Gran Dinar d'Aprofitament a la plaça del Mercat del Lleó de Girona (5 d'octubre 2025)

2.6 A ESCALA MUNICIPAL

A escala municipal, la diversitat de temes és molt més limitada que a escala europea, nacional i regional, ja que se centra especialment en «alimentació i agricultura» i «residus». Així doncs, no hi ha temes concrets

que abordin el problema de PMA en general ni l'àmbit de les donacions en concret. En aquest context territorial, predomina l'elaboració de plans i estratègies.

Prevenió de PMA	
Redistribució o donació d'aliments	
Seguretat alimentària	
Alimentació i agricultura	<p>Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 (EASSB2030)</p> <p>Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM)</p> <p>Directrius per al proveïment públic d'aliments</p> <p>Oficina Conjunta de l'Alimentació Sostenible (OCAS)</p>
Residus	<p>Pla de residu zero 2021-2027 (PRZ)</p> <p>Pla Clima</p>
Pinsos	

Taula 5. Polítiques i normatives relacionades amb les activitats de redistribució dels excedents alimentaris a escala municipal

Subvencions municipals:

- Convocatòria general de subvencions
- *Enfortim l'economia social i solidària*: convocatòria de subvencions per a projectes d'economia social i solidària
- *Justícia global*: convocatòria de subvencions per a projectes que treballen pels objectius del Pla director de cooperació per a la justícia global de Barcelona
- *Impulsem el que fas*: convocatòria de subvencions per a projectes que fomenten l'economia dels barris
- *Subvencions pel clima*: convocatòria de subvencions per a projectes relacionats amb el clima

Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 (EASSB2030)

L'Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 (EASSB2030) reuneix totes les activitats de l'Ajuntament de Barcelona que estan relacionades amb l'alimentació sostenible. Aquest document, elaborat mitjançant processos participatius amb la col·laboració de moltes entitats de la societat civil, estableix un full de ruta fins l'any 2030, amb nou objectius estratègics i 265 accions que s'han de fer abans de 2030. Adopta la forma un pla d'actuació anual en què es recullen totes les activitats que l'Ajuntament ha fet durant l'any anterior i les noves activitats que han de començar l'any vinent, amb indicadors numèrics. L'objectiu de l'estratègia és garantir l'accés a una alimentació saludable i sostenible, si és possible, des d'una perspectiva comunitària, impulsant les iniciatives comunitàries. En concret, en relació amb el malbaratament alimentari, un dels nou objectius estratègics d'aquest document és evitar les PMA fomentant mètodes innovadors per redistribuir-los o canalitzar-los (a l'apartat «Iniciatives i actors» s'enumeren les accions més específiques de l'Ajuntament de Barcelona).

Un dels grans èxits a escala municipal, que s'emmarca en l'estratègia alimentària, és la creació de **directrius per al proveïment públic d'aliments**. Aquestes directrius es recullen en un document en què s'explica com l'Ajuntament ha de comprar aliments o redactar les licitacions d'activitats relacionades amb l'alimentació per garantir que hi ha productes ecològics, de proximitat i de temporada. És interessant que també inclogui l'obligació que les licitacions amb més de deu treballadors tinguin un pla de prevenció del malbaratament alimentari.

[Pla de residu zero 2021-2027](#) (Ajuntament de Barcelona, n.d.-b)

Una altra normativa rellevant és el Pla de residu zero 2021-2027 (PRZ) de Barcelona. Dissenyat per l'àrea de l'Ajuntament de Barcelona responsable de la gestió dels residus, és un instrument per abordar els problemes i objectius estratègics en matèria de prevenció i gestió dels residus. És un document de referència que s'ha redactat després d'un procés participatiu en què 184 persones de diferents departaments de

l'Ajuntament i organitzacions rellevants han organitzat setze reunions i set tallers. La prevenció del malbaratament alimentari és una de les línies estratègiques fonamentals del PRZ i es divideix en dues àrees. En la primera s'aborden la prevenció i el malbaratament alimentari integrant-los com una prioritat en tots els càterings organitzats per l'Ajuntament; fomentant la prevenció entre els grans actors comercials, les escoles, els restaurants i les empreses de càtering, i també a les infraestructures municipals; sensibilitzant la població, i impulsant el consum responsable d'aliments. La segona àrea té relació amb la redistribució dels excedents alimentaris i vol fomentar els esforços de redistribució entre els principals generadors de residus alimentaris. Aquests objectius estratègics tenen plans d'execució propis i s'organitzen en projectes.

[Pla Clima](#) (Ajuntament de Barcelona, n.d.-a)

El **Pla Clima**, gestionat per l'àrea de l'Ajuntament de Barcelona responsable del medi ambient, és una estratègia municipal encarada a combatre el canvi climàtic adaptant les actuacions i les directives municipals. En matèria de redistribució dels excedents alimentaris, l'estratègia té el fi combatre el malbaratament alimentari impulsant la gestió integrada del cicle de producció d'aliments, establint mecanismes i circuits obligatoris per reutilitzar els excedents alimentaris, estudiant possibles bonificacions dels impostos d'escombraries, fent campanyes de comunicació per als consumidors, fomentant les cuines de reelaboració, etc.

Encara a escala local, però aquesta vegada sota el paraigua de l'àrea responsable dels serveis socials, el projecte **Alimenta** proposa un nou model social d'alimentació que prioritza la dignitat i l'empoderament de les persones beneficiàries. El projecte combina la funció clàssica de proporcionar aliments a les persones necessitades i accions integrals que fomenten l'autonomia de les persones i s'adrecen a les seves inquietuds en relació amb l'alimentació saludable i sostenible. Una de les maneres d'aconseguir-ho són els tallers de cuina comunitària basats en el reaprofitament d'aliments. Alimenta té tres objectius principals: donar una resposta eficient i uniforme a la pobresa alimentària, avançar cap a un model menys benèfic (basat en l'ajuda) i estimular les col·laboracions

publicoprivades. Cadascun d'aquests objectius és l'eix d'una actuació. El primer eix, *Aliments amb sentit*, vol treballar per garantir els recursos per cobrir la demanda d'aliments socials a la ciutat de Barcelona. El segon eix, *Espais Alimenta*, pretén crear i gestionar espais en col·laboració amb les IACA. Aquests espais es fan servir per a operacions de redistribució tradicional i per a funcions socials, com els tallers de cuina als quals hem fet referència. El tercer eix, *Impuls de projectes de col·laboració publicoprivada*, està encarat a garantir l'accés a productes frescos i saludables a les persones vulnerables fomentant la col·laboració i la implicació del sector privat, sobretot mitjançant la targeta *Barcelona Solidària*. Aquesta targeta l'accepten a diverses empreses de la ciutat on es dipositen els subsidis de les persones beneficiàries.

[Carta Alimentària de la Regió Metropolitana \(CARM\)](#) (Barcelona Demà, 2020)

Barcelona és una ciutat gran i influent amb regions més àmplies, com l'àrea metropolitana de Barcelona i la regió metropolitana de Barcelona, que tenen 36 i 160 municipis, respectivament. A fi de coordinar les polítiques i les actuacions, es va crear el Pla estratègic metropolità de Barcelona. Amb la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM),

2.6.1 CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS MUNICIPALS

Per acabar, l'Ajuntament de Barcelona convoca diverses subvencions que es concedeixen a projectes de REA. La convocatòria de subvenció d'**Impulsem el que fas** té una línia específica destinada a projectes o iniciatives socials que contribueixen a canviar el model de consum i adoptar un model alimentari saludable, sostenible i just. En les convocatòries de subvencions **Justícia global, Enfortim l'economia social i solidària** i **Subvencions pel clima**, un dels àmbits d'actuació és l'alimentació sostenible (inclosa la REA).

un dels objectius de la qual és evitar el malbaratament alimentari als menjadors escolars, es va generar un compromís concret amb l'alimentació.

[Oficina Conjunta de l'Alimentació Sostenible \(OCAS\)](#)

L'autoritat sobre les qüestions relacionades amb l'alimentació la comparteixen diferents administracions, però històricament a escala municipal no és així. Recentment, les ciutats han comprès la necessitat de crear un sistema alimentari més sostenible i que, de fet, els ajuntaments encapçalen les polítiques més progressistes. Així i tot, perquè els ajuntaments puguin aixecar els projectes que volen dur a terme, han de coordinar esforços amb altres nivells administratius que, en diversos casos, tenen la capacitat legislativa. Per mirar de resoldre aquest problema en certa mesura, es va crear l'Oficina Conjunta de l'Alimentació Sostenible (OCAS) com un espai de col·laboració entre les diferents administracions que governen a l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquest cas, el mateix Ajuntament de Barcelona i el DARPA juntes, volen transformar la cadena alimentària amb la introducció del concepte d'aliments sostenibles en els projectes que es creen segons les directrius municipals (EASSB2030), supramunicipals (CARM) i nacionals (PEAC).

3 INICIATIVES I ACTORS

La REA és una dimensió extensa i heterogènia de l'aprofitament compartit dels aliments a escala urbana que engloba moltes pràctiques, dimensions conceptuals i visions polítiques diferents de la ciutat de Barcelona. Per això és difícil classificar els actors que intervenen en la REA a la ciutat per poder tenir una visió global de la qüestió.

3.1 CANALITZACIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

Aquesta activitat connecta els donants o venedors d'aliments amb les entitats socials que els distribueixen entre els seus usuaris. La fan sobretot grans organitzacions que proveeixen IACA més petites que distribueixen els aliments sobre el terreny als seus consumidors finals. L'origen dels aliments és divers: alguns són aliments recuperats procedents de la venda majorista i minorista, però també n'hi ha que es compren directament. Compleixen una funció logística complexa i permeten la connexió entre els grans donants i les organitzacions més petites i actuen com un eix del sector de la redistribució d'aliments.

Hi ha diversos exemples d'organitzacions que recuperen i canalitzen els aliments que estan a punt de perdre's o malbaratar-se. La [Fundació](#)

Per gestionar aquesta diversitat d'actors, proposem una classificació basada en el tipus d'activitats relacionades amb la REA que els diferents actors duen a terme, tenint en compte que les categories estan estretament relacionades i que alguns projectes podrien encaixar en més d'una categoria.

[Espigoladors](#) va als camps amb voluntaris per collir les fruites i hortalisses comestibles que, per algun motiu (principalment desacords en els preus i requisits estètics), el pagès no vendrà i els canalitza a altres organitzacions de REA. Altres organitzacions, com la [Fundació Àurea](#), [Nutrició sense fronteres](#) i [Pont Alimentari](#), se centren a recuperar aliments que, si no, es malbaratarien o es perdrien i canalitzar-los cap a organitzacions que els distribueixen als usuaris finals (3.2).

Altres organitzacions, com la [Fundació Banc dels Aliments](#), canalitzen els excedents alimentaris i compren aliments per fer donacions. Aquesta pràctica, tot i que evidentment queda fora de la REA, l'afecta clarament, ja que determina les necessitats i les limitacions de les entitats.

3.2 DISTRIBUCIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS ENTRE ELS USUARIS FINALS

Les entitats d'aquesta categoria canalitzen els aliments d'altres entitats o de particulars o bé compren els excedents alimentaris per distribuir-los entre els usuaris finals, que són sobretot persones en situació de vulnerabilitat. Aquest grup inclou tant grans organitzacions institucionalitzades com entitats comunitàries i autogestionades. Hi ha diferents categories d'actors que fan aquest tipus d'activitat.

Un subgrup d'aquesta categoria està format per grans entitats benèfiques amb centres de distribució d'aliments de proximitat, sobretot

a zones amb alts índexs de pobresa. Gran part dels aliments que distribueixen prové d'IACA que canalitzen els excedents. Algunes de les organitzacions més populars d'aquesta categoria són la [Creu Roja](#) i [Càritas](#) (a través dels seus centres benèfics de distribució d'aliments).

Una segona subcategoria comprèn organitzacions formals més petites però també benèfiques ubicades a barris concrets, sovint a prop d'un centre religiós o cultural. Moltes d'aquestes organitzacions també reben aliments d'IACA, però a més tenen les seves connexions locals que els

Exposició de fruites i verdures en una botiga de barri

permeten recuperar aliments o rebre donacions que més endavant es redistribueixen. Per rebre aliments de les IACA, han de complir uns requisits determinats: tenir la capacitat de manipular els aliments d'acord amb la legislació sobre seguretat alimentària, no discriminar a l'hora de distribuir els aliments i ser entitats sense ànim de lucre, entre altres.

Un tercer grup inclou xarxes alimentàries locals més informals basades en l'horitzontalitat i l'ajuda mútua. Aquests grups informals, connectats amb el teixit social dels barris, obtenen els seus recursos d'aliments recuperats i donacions ocasionals de les empreses i els mercats locals. Duen a terme diferents accions, com ara la recollida d'aliments entre els veïns o les botigues locals, que també s'anomena recapte o espigolament urbà. Moltes d'aquestes iniciatives van néixer i van créixer durant la pandèmia de covid-19; després algunes van desaparèixer o amb prou feines es van mantenir actives. En són alguns exemples:

- [Xarxa Solidària Can Baró - Baix Guinardó](#)
- [Xarxa de Suport Roquetes](#)
- [Xarxa de Suport Mutu Trinitat Nova](#)
- [Xarxa de Suport Mutu de Porta](#)
- [Xarxa d'aliments del Guinardó](#)
- [Xarxa Suport Mutu Carmel](#)
- [Xarxa d'Aliments de Vallcarca i el Coll](#)
- [Banc Expropiat / Assemblea de Gràcia](#)
- [Comitè Revolucionari d'Aliments del Poble Sec](#)
- [Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample](#)
- [Xarxa d'Aliments de Sants](#)
- [Xarxa d'Aliments del Poble Nou](#)
- La Comuna - Sagrada Família
- [Xarxa d'Aliments de la Verneda i la Pau](#)

- [Xarxa de Suport Mutu de La Sagrera](#)
- [Xarxa d'Aliments Prosperitat](#)
- [Can Batlló](#)
- [De veí a veí](#)
- [Bon veí, bon profit \(Barceloneta\)](#)
- [Rebost solidari de Gràcia](#)

En alguns casos, les entitats comunitàries també han instal·lat neveres solidàries a centres comunitaris, centres per a joves i altres espais públics. És una manera més privada de redistribuir els aliments que intenta respectar la intimitat de les persones beneficiàries. A Barcelona, algunes d'aquestes neveres solidàries són:

- [Nevera Solidària, Casal Ateneu L'Harmonia Sant Andreu](#)
- [Nevera Solidària, Espai Antoni Miró Peris](#)
- [Nevera Solidària, Casal Joves del Queix](#)
- [Nevera Solidària, Sagrada Família](#)

En darrer lloc, hi ha un últim grup que es distingeix de la resta al incloure empreses amb ànim de lucre que actuen principalment com a intermediari digital per a la redistribució. Aquests aliments no estan necessàriament a punt de malbaratar-se, però aquestes plataformes poden ser un altre canal de mercat per a les botigues. Aquestes botigues no donen els aliments, sinó que els venen a un preu rebaixat a qui els vulgui comprar, no cal que siguin persones necessitades. D'aquestes empreses, una de les més conegudes és [Too Good to Go](#), que ofereix als establiments d'alimentació una aplicació per vendre les restes d'aliments al final del dia en comptes de llançar-les a la brossa. Alguns crítics argumenten que aquest tipus de plataformes poden afavorir col·lateralment la superproducció perquè ofereixen una xarxa de seguretat als establiments d'alimentació que volen vendre els seus excedents alimentaris, que solen tenir poc valor nutricional i poca qualitat (entrevista 1). [Encantado de Comerte](#) és una altra empresa molt semblant.

[Talkual](#) és una iniciativa diferent que compra els excedents i els aliments

«lletjos» als pagesos espanyols i els distribueix a particulars i empreses a un preu rebaixat.

3.3 TRANSFORMACIÓ DELS EXCEDENTS

Les entitats d'aquesta categoria transformen o processen els excedents alimentaris per donar-los a persones en situació de vulnerabilitat o vendre'ls a qualsevol persona interessada a comprar-los.

L'Ajuntament de Barcelona ofereix àpats cuinats a les persones vulnerables a través de diferents canals. Els [menjadors socials](#) són menjadors on les persones necessitades poden menjar. També reparteixen àpats a domicili i fins i tot s'asseuen a taula amb aquestes persones en un esforç per combatre la soledat. Això no obstant, amb el [projecte Alimenta](#), l'Ajuntament intenta transformar el model tradicional de menjadors socials en un model més apoderador convertint-los en un espai on les persones usuàries poden cuinar els aliments redistribuïts i compartir l'àpat amb altres persones, de manera que es creï una xarxa de suport. En una línia similar, la [Cuina Comunitària de Sant Antoni](#) és una cuina oberta en un espai públic que, entre d'altres activitats, practica l'espigolament urbà (demandar aliments que estan a punt de caducar a les botigues i els restaurants del barri) on les persones usuàries cuinen juntes.

Algunes entitats socials tenen cuines on cuinen els aliments abans de redistribuir-los. Els aliments tenen orígens diversos, en funció de la naturalesa de la IACA. Per exemple, la [Fundació Formació i Treball](#) té menjadors i canalitza els àpats cuinats cap a organitzacions més petites perquè els distribueixin.

Un altre subgrup l'integren les IACA que recuperen i transformen els excedents alimentaris per revendre'ls. [Sobres Mestres](#) és un servei de càtering que en part fa servir excedents alimentaris, mentre que [D'ins a Casa](#) és una botiga de menjar per endur que ven aliments parcialment recuperats al públic general i treballa per afavorir la inserció laboral amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya. [Es im-perfect](#), fundada per la Fundació Espigoladors, ven una línia de cremes per untar i mermelades fetes amb excedents de fruites i hortalisses que es troba a diversos supermercats. També fan cremes per untar i mermelades per donar-les a projectes concrets, com les seves campanyes **Conservas que cuidan** destinades al Banc dels Aliments i [La Marga](#) (vegeu el subapartat 3.5 sobre la sensibilització).

3.4 PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI

L'objectiu principal d'algunes iniciatives és treballar per prevenir el malbaratament alimentari i reduir-lo en origen perquè no hi hagi excedents alimentaris per redistribuir o donar. La [Fundació Espigoladors](#) ofereix serveis de consultoria a empreses i organitzacions en matèria de prevenció del malbaratament alimentari, com també fan [Pont Alimentari](#) i [Rezero](#), que també amplien els seus serveis a l'Administració pública. Rezero, per exemple, va iniciar el projecte [Remenja'mmm](#) per fomentar l'ús de bosses per endur-se les sobralles als restaurants com una manera de prevenir el malbaratament alimentari. [Te lo sirvo verde](#) és una altra consultora que ajuda els restaurants a reduir el malbaratament alimentari.

També han redactat una sèrie de directrius per ajudar a aplicar els plans de prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars.

El lobbisme també pot ser eficaç en la prevenció de les PMA i el foment de la redistribució dels excedents. Diverses entitats compromeses amb el malbaratament alimentari dediquen esforços a pressionar els partits polítics i les administracions; aquesta pressió es va intensificar durant la preparació de la llei catalana de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (LPPMA) de 2020 i encara més recentment durant el procés de redacció del projecte de llei espanyol. Algunes

Paté de carxofes imperfectes d'Es Im-perfect

d'aquestes organitzacions amb presència a Barcelona són la Fundació Espigoladors, Rezero i la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA), entre moltes altres.

L'Ajuntament de Barcelona té diversos projectes en marxa per prevenir el malbaratament alimentari. El projecte [Alimenta](#) al qual hem fet referència en l'apartat anterior, té l'objectiu principal de garantir que les persones en situació de risc tinguin una alimentació adequada gràcies a les cuines obertes i els tallers, però també empodera les persones usuàries i subratlla la importància de reduir el malbaratament alimentari. Cada vegada que un projecte de seguretat alimentària inclou objectius a banda de donar aliments a les persones usuàries, l'abast del seu impacte creix.

3.5 SENSIBILITZACIÓ

Aquesta categoria inclou sobretot activitats culturals i didàctiques orientades a canviar l'actitud de les persones envers la prevenció del malbaratament alimentari. En general, es tracta d'iniciatives independents que s'organitzen al llarg de l'any i tenen l'objectiu de difondre les bones pràctiques i educar i sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari. Diverses organitzacions de diverses mides i formats encaixen en aquesta categoria. La [Plataforma Aprofitem els Aliments \(PAA\)](#) organitza àpats comunitaris fets amb aliments reaprofitats. La [Fundació Espigoladors](#) duu a terme una sèrie d'activitats per educar i sensibilitzar sobre el problema de les PMA entre diferents grups, des d'activitats més obertes per sensibilitzar la població general fins a un catàleg de projectes educatius a diferents tipus d'escoles, a cursos universitaris, etc. Pont Alimentari, per exemple, ha elaborat diverses guies per posar l'accent en la qüestió del malbaratament alimentari i els seus problemes associats en què es donen consells per reduir-lo o reutilitzar els aliments.

Sensibilitzar sobre el tema del malbaratament alimentari i les seves injustícies associades és un element central d'alguns projectes de l'Ajuntament de Barcelona. [Ens ho mengem tot](#) és un programa educatiu

A més dels seus projectes, l'Ajuntament de Barcelona participa en moltes xarxes que tenen l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari i redistribuir els excedents. A escala internacional, Barcelona forma part del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà, C40 i Eurocities. Barcelona també ha signat la Declaració per la Bona Alimentació (Good Food Declaration) i ha impulsat el Repte de Barcelona per a la Bona Alimentació i el Clima (Barcelona Challenge For Good Food and Climate). Per acabar, a escala nacional, Barcelona pertany a la [Xarxa de Municipis per l'Agroecologia](#). Formar part d'aquestes xarxes ajuda a fer que el compromís proactiu de l'Ajuntament arribi encara més lluny.

en què els estudiants de primària analitzen tots els residus que generen i ho relacionen amb conceptes com ara producte de proximitat o petjada de carboni. [Alimenta't amb seny](#) és un programa d'alimentació més general, però també tracta temes relacionats amb el malbaratament alimentari. A més, hi ha altres programes educatius més petits que volen marcar la diferència. Per exemple, [La Margga](#), que hem esmentat en el subapartat sobre la transformació dels excedents, és un programa integral en què persones voluntàries de diferents districtes de la ciutat cullen les taronges dels tarongers de Barcelona, amb les quals després es farà mermelada amb l'etiqueta es im-perfect. Amb la clara intenció de sensibilitzar, la mermelada torna a cada districte perquè les entitats socials la distribueixin entre membres de la comunitat en situació de risc. S'organitzen diversos tallers per explicar tot el procés i el problema del malbaratament alimentari.

Procés d'elaboració del paté de carxofes imperfectes recuperades del camp

4. PRINCIPALS CATALITZADORS I OBSTACLES PER A LA REDISTRIBUCIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

En aquest apartat es descriuen alguns obstacles i catalitzadors que es troben les iniciatives de prevenció i redistribució dels excedents alimentaris quan duen a terme les seves activitats.

Tenint en compte el nombre d'iniciatives que contribueixen activament a la REA a Barcelona, costa determinar uns obstacles i catalitzadors genèrics. El tipus d'activitat que les IACA duen a terme, la seva naturalesa (pública/privada/comunitària; formal/informal), el seu posicionament polític i l'escala a la qual operen són factors que determinen les barreres concretes amb què topen i els elements que faciliten les seves activitats.

A més de la recerca que s'ha fet en els apartats anteriors, també es va entrevistar IACA concretes i administracions públiques per analitzar més profundament els obstacles i els catalitzadors que veuen en les seves activitats quotidianes. Les iniciatives seleccionades cobrien pràcticament totes les categories esmentades en l'apartat «Iniciatives i actors» i els diferents tipus d'IACA i actors públics. A més, vam poder identificar patrons que indicaven obstacles i catalitzadors que totes les categories compartien parcialment o totalment, així com els tipus d'IACA i administracions públiques.

4.1 PRINCIPALS CATALITZADORS DE LA REDISTRIBUCIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

4.1.1 IACA, UN SECTOR MADUR

Tal com van assenyalar les diferents organitzacions i administracions públiques, Barcelona és una ciutat molt diversa amb un gran nombre d'organitzacions que treballen en la REA i comparteixen objectius semblants o relacionats. Fins i tot l'Administració pública opinava que les IACA tenen un paper fonamental a l'hora de garantir la redistribució eficaç dels aliments a la ciutat, especialment perquè són les que carreguen més pes en matèria de REA. Hi ha una sèrie d'organitzacions de diferents mides i tipus, cosa que es tradueix en una xarxa diversa i simbiòtica. Tal com les IACA assenyalen, el sector ha anat madurant, la qual cosa és causa i conseqüència de la creixent i cada cop millor coordinació entre les parts implicades (inclosa l'Administració pública), que ha donat lloc a més projectes conjunts que aprofiten l'experiència de cada organització. Com una de les persones entrevistades va comentar:

«L'Administració pública ha aportat més recursos pel que fa a infraestructures, neveres i furgonetes. És a dir, l'organització ha estat lenta, però potser estem més avançats que a altres llocs.» (Entrevista 1)

«En els darrers anys hi ha hagut cuines socials. Els portem menjar i el que fan és preparar àpats i distribuir-los entre les organitzacions.» (Entrevista 5)

4.1.2 INCREMENT DE PROFESSIONALS QUALIFICATS

Com que el sector ha madurat, les persones que hi treballen han adquirit experiència i estan més qualificades, la qual cosa els dona perspectiva per formar i acompanyar el personal jove. En conseqüència, el sector ha crescut i s'ha consolidat, i ofereix professionals més qualificats (tot i que en general encara són insuficients) que cobreixen les necessitats concretes i tiren endavant les noves iniciatives que poden satisfer aquestes necessitats. Tal com una de les persones entrevistades va assenyalar:

«Tothom s'ha especialitzat. «[Això ha contribuït a] la trajectòria dels professionals i les organitzacions que fa deu anys, pràcticament tots, començaven. I fa vuit o nou anys que ens hi dediquem.» (Entrevista 1)

4.1.3 MÉS ACCÉS AL FINANÇAMENT

A mesura que les organitzacions creixen, maduren i col·laboren entre elles, adquireixen la capacitat d'accedir a fonts de finançament més complicades i professionalitzades, com poden ser els projectes a escala espanyola i europea. Gràcies a aquests projectes, les organitzacions poden compartir la seva experiència i els seus coneixements i les entitats socials, que solen treballar amb pressupostos molt ajustats, experimenten un important alleujament econòmic. Com una de les persones entrevistades va afirmar:

«Tenir una llei sobre el tema és molt important. Ajuda a tenir convocatòries de subvencions específiques que et reconeixen com a actor en un àmbit concret en lloc de picar de diferents àmbits.» (Entrevista 1)

4.1.4 ACCIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL

Sens dubte, la capacitat de la societat civil de Barcelona d'unir-se de manera natural, autoorganitzar-se i actuar ha facilitat la REA. Quan la col·laboració amb l'Administració pública no ha estat factible, les IACA han crescut gràcies a l'ajuda de la població, que els ha permès cobrir les necessitats del veïnat amb pràctiques informals, fins i tot des d'edificis ocupats. Un altre catalitzador d'aquestes accions informals és que els habitants de Barcelona venen d'arreu i no només es fan càrrec sinó que també es beneficien de les diferents sensibilitats que hi ha. Com una de les persones entrevistades va afirmar:

«[La iniciativa] funciona de manera orgànica. I això és perquè forma part d'una xarxa social, que era forta i encara és forta al barri. I a les comunitats hi ha el vincle social, el vincle comunitari.» (Entrevista 4)

4.1.5 COOPERACIÓ ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LES IACA

Des del punt de vista tant de les administracions públiques com de les IACA, hi ha una voluntat de col·laborar i s'han creat espais comuns per al debat, la comunicació i la coordinació. Des de les administracions públiques, hi ha consens que l'eficàcia dels projectes que encapçalen

es magnifica quan es duen a terme col·laborant estretament amb les IACA existents. Aquesta col·laboració estreta entre les administracions públiques i les IACA també serveix per a la legislació. Crea un canal fluid per demanar aclariments i fer consultes a les IACA abans de legislar, de

manera que es poden tenir en compte la seva experiència i l'impacte que preveuen que tindrà la legislació gràcies al seu coneixement ampli del tema i la legislació es pot adaptar perquè es correspongui amb la realitat existent. Per acabar, aquesta col·laboració entre les IACA i les administracions públiques també dona més accés al finançament públic a les IACA, la qual cosa aplanava el camí per a la creació de subvencions específiques per al sector per dur a terme activitats de REA i l'impacte positiu que representen per al finançament de les IACA, malgrat la burocràcia associada. Tal com van explicar dues persones entrevistades:

«Tot i que potser no era l'objectiu inicial, aquests espais de treball que es van crear amb la llei han acabat coordinant una mica el sector.» (Entrevista 1)

«Barcelona és una ciutat pionera en la creació d'estratègies de col·laboració, estratègies de cooperació publicosocial. Moltes organitzacions s'arromanguen de manera cohesionada i treballen pel benestar de la ciutadania.» (Entrevista 5)

4.1.6 VOLUNTAT POLÍTICA I SERVIDORS PÚBLICS COMPROMESOS

Una de les qüestions més crucials que les IACA van identificar va ser la voluntat política de les administracions públiques de treballar per reduir les PAM. Tot i que les opinions sobre la relació entre les administracions públiques i les IACA varien, hi ha una percepció comuna que la postura progressista del Govern de la Generalitat ha facilitat les sinergies. Aquesta actitud progressista és especialment important perquè ha donat una estabilitat específica a les polítiques i els programes de redistribució dels aliments a la ciutat i més enllà. A més, l'Ajuntament de Barcelona també ha fet un esforç concertat per invertir en infraestructures

alimentàries innovadores a la ciutat, com el projecte Foodback, i hi destina una part considerable del pressupost.

«Crec que hi ha hagut un compromís per ajudar [els grups de REA] per diferents vies: l'ajuda directa, les subvencions i el traçat de fulls de ruta. Crec que en part ens escolten. O sigui, s'ha creat un espai de col·laboració en el sentit que la llei reflectia prou bé el que tots els sectors pensaven.» (Entrevista 1)

4.1.7 LEGISLACIÓ SOBRE LA RECUPERACIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

Evidentment, l'Administració pública té un paper essencial en la legislació i la majoria de les IACA identifica la redacció de lleis específiques sobre el seu àmbit de treball com un tema clau; per exemple, l'espigolament es va codificar per primera vegada en la llei catalana de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (LPPMA) de 2020. Perquè les IACA puguin fer les seves activitats correctament i d'acord amb uns límits establerts, calen regles clares. A més de lleis, calen guies pràctiques per ajudar les IACA i les empreses a adoptar les mesures apropiades. En són exemples les guies creades pels departaments d'agricultura en relació amb les accions que els actors de la cadena alimentària poden emprendre i els documents redactats per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (juntament amb l'organisme competent de Barcelona) per fomentar la redistribució segura dels excedents alimentaris. Com una de les persones entrevistades va comentar:

«Ha ajudat molt en el sentit que, abans, fèiem les coses perquè pensàvem que tenien sentit i perquè argumentàvem que tenien sentit. I ara sempre podem dir que estem aplicant la llei, que estem obligats a fer-ho. Per tant, sí, ajuda molt. I que la llei obligui la el Govern de la Generalitat a tenir un pla estratègic per a Catalunya i quantificar [el malbaratament alimentari]. Ens ajuda perquè la llei fa moure rodes més grans que nosaltres quan empenyem.» (Entrevista 1)

4.1.8 DRET A L'ALIMENTACIÓ

Les organitzacions que treballen en l'àmbit de la REA consideren que la resta de catalitzadors i les seves activitats habituals es basen en la tasca prèvia de sensibilització sobre la pobresa alimentària i la prevenció del malbaratament alimentari. Recentment, l'opinió pública ha començat a reconèixer la importància dels aliments frescos i l'empoderament de les persones usuàries, cosa que afavoreix la substitució de l'estructura del sistema benèfic de REA. El fet que Barcelona tingui una xarxa tan extensa d'IACA es deu a tota la feina que s'ha fet per donar a conèixer el problema entre els seus habitants. Això també és vàlid en termes de col·laboració amb les administracions públiques. És important continuar treballant per garantir que l'opinió pública continuï sent favorable i, així,

impulsar noves iniciatives i pressionar les administracions públiques perquè col·laborin i subvencionin les activitats de REA.

«Barcelona té un teixit social d'organitzacions especialitzades en l'àmbit de l'alimentació que són el motor de moltes de les solucions que s'ofereixen a molts ciutadans en situació de vulnerabilitat. [...] Barcelona assumeix responsabilitat en temes d'alimentació.»
(Entrevista 3)

4.2 PRINCIPALS OBSTACLES PER A LA REDISTRIBUCIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

4.2.1 FALTA DE FINANÇAMENT

Les IACA sempre han d'estar fent front a la precarietat de la seva posició a causa de les dificultats financeres. Les IACA es queixen que la causa principal és la seva dependència de les subvencions públiques, ja que sovint les seves activitats no es monetitzen en el mercat regular, que les obliga a sol·licitar subvencions periòdicament i no els permet planificar a llarg termini. Això es tradueix en inestabilitat financera, ja que les subvencions acostumen a concedir-se un cop el projecte o l'acció han finalitzat. Algunes IACA també depenen de les donacions privades, que també són fonts de finançament irregulars.

«Un dels obstacles és la inestabilitat del finançament [...]. Són projectes empesos per l'emprenedoria, requereixen molta empenta personal. Hi hem de dedicar molts esforços professionals. Els projectes funcionen perquè hi ha gent dins de les organitzacions que hi creu. Però hi ha certa precarietat a totes les organitzacions. [Per exemple], una organització va haver d'interrompre el seu projecte uns quants mesos perquè no havia rebut el finançament. Els pagaments arriben tard.» (Entrevista 1)

4.2.2 FALTA DE PROFESSIONALS QUALIFICATS

En part per la precarietat esmentada, les IACA han de fer front a una falta de personal amb formació en l'àmbit de la REA. Costa trobar i retenir treballadors nous a les organitzacions, que encara depenen molt dels voluntaris. El sector ha crescut de pressa (sobretot per pura necessitat),

però sense el nombre corresponent de professionals qualificats. Aquesta falta de professionals amb formació és molt rellevant per a les IACA que han de fer operacions logístiques complicades, ja que un petit error pot provocar la pèrdua de tones d'aliments. A més, com que molts dels

Taronges espigolades en un camp de les Terres de l'Ebre

aliments que les IACA distribueixen són frescos i per tant més peribles, la manipulació dels aliments és més complexa, per la qual cosa aquesta falta de professionals és encara més flagrant. Tal com va explicar una persona entrevistada:

«Un altre obstacle és el creixement del sector mateix, de les entitats socials, i la professionalització comporta

que [com a organització] arribes a un punt en què no queden gaires més professionals qualificats que els que ja treballen i tenen experiència a les organitzacions. I que hi ha una corba d'aprenentatge per als nous als quals has de formar.» (Entrevista 1)

4.2.3 PERCEPCIÓ DEL DRET A L'ALIMENTACIÓ

Mentre hi ha una preocupació creixent pel que fa a la seguretat alimentària, un obstacle enorme és l'estigma social que envolta la redistribució d'aliments. Tot i que les IACA reconeixen un canvi positiu, encara es veu com una acció benèfica, per la qual cosa emprendre projectes des d'una perspectiva empoderadora és més exigent. Des de la perspectiva de les administracions públiques, tot i que alguns projectes com Alimenta intenten introduir un canvi de paradigma, és difícil desprendre's de la idea d'«aliments socials» i fomentar models que dignifiquin i empoderin les persones usuàries. Com una de les persones entrevistades va comentar:

«Amb les entitats socials, tenim tres espais físics a diferents punts de la ciutat de Barcelona. El nostre objectiu és que les persones que hi vagin satisfacin les seves necessitats alimentàries de maneres que no les estigmatitzin. Ens volem allunyar, per exemple, de les cues de la fam. Volem que aquests espais no se centrin només en l'alimentació, sinó que també garanteixin la integració laboral i social de les persones, ofereixin accés a la cuina, facilitin activitats de cuina comunitària, organitzin tallers de residus zero, etc.» (Entrevista 5)

4.2.4 REDUCCIÓ DELS ALIMENTS ACCESSIBLES

Les IACA depenen de la disponibilitat d'aliments, que és primordialment un factor extern. Atès que els preus dels aliments augmenten, cada vegada costa més trobar fonts regulars d'aliments per recuperar, perquè les empreses s'esforcen més a reduir el malbaratament alimentari i hi ha més persones que pateixen inseguretat alimentària. Mentre que algunes entitats han fet esforços considerables per cobrir la creixent demanda d'aliments saludables i adequats (amb l'increment de dificultats logístiques i l'impacte econòmic que això comporta) i crear programes i activitats empoderadors, la pressió afegida provocada pel preu dels aliments i l'escassetat d'opcions de recuperació d'aliments (que empitjora en un cercle viciós, ja que els preus més alts redueixen el malbaratament alimentari) ha portat algunes d'aquestes entitats a centrar-se en la seguretat alimentària. A vegades a aquestes qüestions

culturals i mediambientals no se'ls dona la prioritat necessària, ja que les organitzacions sempre s'enfronten a un obstacle encara més urgent: necessiten més menjar. Com una de les persones entrevistades va afirmar:

«No som capaços de cobrir l'alimentació de totes les persones que van al centre de serveis socials, per exemple, i les hem de connectar amb un recurs alimentari.» (Entrevista 5)

4.2.5 FALTA D'INFRAESTRUCTURES

Una de les conseqüències de la falta crònica de finançament de les IACA és la falta d'infraestructures per dur a terme les seves activitats. Normalment les IACA depenen d'espais cedits per les administracions públiques o entitats privades i només les organitzacions més importants poden comptar exclusivament amb fons propis. Com a últim recurs, les organitzacions informals que actuen sobre el terreny a vegades han d'acollir-se, per necessitat o per motius polítics, a altres pràctiques com l'ocupació d'edificis. Tal com va explicar una persona entrevistada:

«[És important tenir] uns espais adequats. [...] Vam tenir la sort que aquest espai tan gran estava lliure,

*d'alguna manera, en un moment en què hi havia moltes restriccions com el toc de queda, la distància i tot això. [...] Noranta persones venien a buscar menjar. [...] En general, també és necessari tenir un espai per emmagatzemar els aliments o emmagatzemar-los en unes condicions decents perquè no faci pudor ni atregui animals. Fa força falta tenir neveres o alguna cosa, hauria de ser bàsic, però fem el que podem.»
(Entrevista 4)*

4.2.6 BARRERES LINGÜÍSTIQUES

Les administracions públiques topen amb diverses dificultats a l'hora de comunicar-se amb els diferents agents. La barrera lingüística, en el cas de les botigues de queviures o altres iniciatives privades gestionades per immigrants, pot ser significativa. I això no només fa referència a la comunicació oral, sinó també a l'hora d'aplicar la legislació o demanar subvencions o altres tipus d'ajuts de l'Administració pública. Tal com va dir una persona entrevistada:

«Hi havia problemes de comunicació. Molts d'aquests franquiciats eren ciutadans estrangers i per això els costava molt entendre el missatge i el projecte.»
(Entrevista 2)

4.2.7 BUROCRÀCIA

Aquesta és una gran barrera per a les IACA. Com que depenen dels recursos (sobretot el finançament) de l'Administració pública, han de seguir les normes del joc quan solliciten subvencions i fer front a processos burocràtics rígids i lents que els fan invertir tant temps a justificar als projectes com a fer les coses. Tal com va explicar una persona entrevistada:

«En part, estem oferint serveis públics, serveis socials, i fem una aportació a un problema social. Però demanar subvencions vol dir que hem de dependre dels temps, la dinàmica i el calendari de la subvenció. I sempre n'hem de demanar, i la feina que comporta demanar-

*ne fa que no tinguem tant impacte [com podríem]. Perquè depenem de les subvencions. Per posar l'exemple de Barcelona, les convocatòries es publiquen al gener i s'han de presentar al febrer. Les decisions es prenen al juliol i el projecte ha d'estar acabat al desembre. I tornem a començar. «[Aquestes tasques representen] a vegades el 50 % dels diners que has de justificar.»
(Entrevista 1)*

4.2.8 LEGISLACIÓ SOBRE LA RECUPERACIÓ DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS

La legislació sobre malbaratament alimentari, seguretat alimentària i la seva interacció a vegades és poc clara. Malgrat que l'Administració pública ha intentat aclarir-la amb directrius específiques, sovint és massa limitant i entorpeix la recuperació d'aliments. Com una de les persones entrevistades va afirmar:

*«El que és absolutament clar és que treballem amb productes que tenen una durada molt breu, hem de ser molt àgils perquè gestionem molts milions de quilos.»
(Entrevista 5)*

4.2.9 PERCEPCIÓ DEL SECTOR PRIVAT

Les dificultats sistèmiques derivades dels diferents valors culturals i marcs sorgeixen quan es tracta amb empreses privades, especialment amb franquícies o empreses amb diverses botigues, ja que quan es fa referència als problemes de malbaratament alimentari sovint se senten assenyalades i es mostren poc disposades a col·laborar o bé l'Administració pública té dificultats per identificar l'interlocutor adequat. Tal com va explicar una persona entrevistada:

«Molts establiments són franquícies. Moltes d'aquestes franquícies ens deien que depenien de l'oficina central. Que no tenien llibertat per participar en un projecte com aquest, però després, quan parlaven amb l'oficina central, moltes empreses deien que no tenien capacitat per influir sobre els establiments o que no els interessava participar en el projecte.» (Entrevista 2)

4.2.10 COOPERACIÓ ENTRE IACA

En general, les IACA no tenen una integració vertical i es veuen obligades a cooperar. Aquesta interacció provoca friccions per les diferències relatives a les dimensions, els objectius i el nivell de professionalització. Un problema és posar d'acord les IACA sobre el lloc d'on s'han de recuperar els aliments. És significatiu que les IACA més professionals, a banda dels problemes esmentats, a vegades tenen la dificultat afegida de trobar organitzacions receptores que garanteixin que són capaces de rebre grans volums d'aliments amb periodicitat, ja que sovint les gestionen persones voluntàries. Tal com va dir una persona entrevistada:

«Treballem amb moltes organitzacions i alhora aquestes organitzacions arriben a les persones en situació vulnerable per diferents vies, a través dels menjadors socials, les residències, els habitatges

*protegits, la distribució solidària d'aliments o el proveïment social d'aliments a diferents perfils i grups.»
(Entrevista 5)*

4.2.11 FALTA DE VOLUNTARIS

Un altre obstacle és que la polarització social crea divisions entre les persones que no estan compromeses amb cap organització i les persones extremadament polititzades que no se senten còmodes participant en entitats benèfiques no ideologitzades que pertanyen al sistema i reparteixen aliments. Això deixa despulcat l'espai intermedi de les persones que no estan polititzades però que volen col·laborar amb les IACA en el seu temps lliure. Tal com va explicar una persona entrevistada:

«Un obstacle per al sector en general o per a les organitzacions socials veïnals és que depenen dels seus voluntaris, que són persones grans jubilades. [Els voluntaris] a vegades es cremen, a vegades se'n van, a vegades roten.» (Entrevista 1)

4.2.12 PROBLEMES D'ORGANITZACIÓ INTERNA

La dinàmica interna pot dificultar el funcionament de les organitzacions, especialment de les més informals. Algunes organitzacions comenten la dificultat de tenir privilegis visibles (raça, gènere, origen) entre els membres de l'organització i intentar minimitzar-los. Moltes vegades, es crea una primera línia formada per les persones que participen més activament en els espais més polititzats, de presa de decisions i les tasques més infravalorades i rutinàries, també fonamentals per al funcionament del grup, recauen sobre els membres menys privilegiats. Tal com va explicar una persona entrevistada:

«Crec que l'activisme i la participació sovint es mesuren, des del punt de vista polític, en termes de participació a l'assemblea. I el component físic s'infravalora molt, quan és el component més exigent. Anar a recuperar els aliments, rentar-los i això. Trobo que és una actitud comparable al racisme, d'alguna manera, perquè es tracta clarament d'una qüestió de classe, i una qüestió d'origen també. Qui ha treballat i no ha participat políticament? Doncs persones, sobretot d'origen migrant. Hi havia moltes persones que participaven molt, però d'alguna manera eren invisibles.» (Entrevista 4)

5 CONTEXT SOCIAL, POLÍTIC I ECOLÒGIC

En general, sembla que les dinàmiques catalana i espanyola són més rellevants que les iniciatives municipals a l'hora de configurar les pràctiques de REA a Barcelona.

Entre les dinàmiques autonòmiques que han impulsat les iniciatives de REA hi ha el treball relatiu a la prevenció del malbaratament alimentari que l'Agència de Residus de Catalunya ha dut a terme durant molts anys, seguit pel DARPA del Govern de la Generalitat. Durant molts anys, aquests dos organismes han creat diferents línies de subsidis i subvencions orientades a reduir el malbaratament alimentari a Catalunya. La participació en diferents projectes europeus també ha contribuït a fomentar la cooperació i la col·laboració entre les diferents organitzacions de REA. Si bé alguns d'aquests subsidis són autonòmics, la majoria de les persones beneficiàries es troba a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Un testimoni perfecte de l'èxit de les entitats de REA que treballen a Catalunya va ser la llei catalana de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (LPPMA), que va ser una iniciativa de baix a dalt. L'emergència climàtica i el context social de crisi també han afavorit totes aquestes iniciatives governamentals.

La tradició d'automobilització i solidaritat de Barcelona, arrelada en moviments com l'anarcosindicalisme, dona suport a les iniciatives comunitàries i les IACA. Aquestes iniciatives es desenvolupen en una xarxa de suport mutu i aprofiten una forta legitimació social. Aquests esforços comunitaris influeixen sobre les administracions públiques i la cultura política de la ciutat afavoreix un alt nivell de participació en entitats d'aquest tipus, cosa que n'impulsa el creixement i la sostenibilitat.

Un altre patró contextual rellevant que afecta la tasca diària de les IACA és una sèrie de dinàmiques urbanes interconnectades, com ara la gentrificació, el turisme de masses i el desplaçament. Aquestes dinàmiques es reflecteixen en el mercat immobiliari, en què els preus de l'habitatge i els locals comercials (tant de lloguer com de compra) batien rècords any rere any. La conseqüència directa és que a les IACA cada cop

els costa més trobar espais adequats per a les seves activitats, sobretot a alguns barris com el Raval. En resum, podríem dir que la dinàmica salvatge de l'urbanisme neoliberal amenaça la tradició i la cultura polítiques de la ciutat.

Una altra tendència important que afecta les IACA és la presència més elevada de comunitats migrants a Barcelona. Malgrat que la migració internacional ja fa temps que és elevada, el seu impacte econòmic, com l'augment d'empreses alimentàries gestionades per migrants, és relativament recent. Tant les administracions públiques com les IACA s'han hagut d'adaptar a aquesta nova realitat i buscar valors comuns i mètodes de comunicació. A districtes com Ciutat Vella les comunitats migrants han format xarxes solidàries que ajuden els seus membres i així descarreguen les IACA d'algunes responsabilitats o hi cooperen. Això no obstant, aquestes xarxes de migrants no acostumen a interactuar amb les xarxes locals, la qual cosa limita la possible coordinació, excepte en casos com la Xarxa d'Aliments Popular del Raval (XAPA).

La pandèmia de covid-19 i el consegüent confinament van fer sorgir moltes xarxes de suport noves a tots els barris de Barcelona. Estaven orientades a ajudar els veïns en una situació molt vulnerable per problemes de salut, dificultats econòmiques o aïllament social. Actualment algunes d'aquestes xarxes es mantenen actives.

Per acabar, el context polític de l'Ajuntament de Barcelona en anys anteriors també va ser important per a la creació i el creixement del sistema de REA a Barcelona. El partit Barcelona en Comú va governar la ciutat durant vuit anys i va integrar la REA en el seu treball per a la sostenibilitat social i mediambiental de la ciutat. Gràcies als seus esforços i als d'altres entitats de la ciutat i la seva àrea metropolitana i regional, Barcelona va esdevenir Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021. Això va impulsar molts projectes relacionats amb l'alimentació i la dieta sostenibles, incloses la prevenció del malbaratament alimentari i la REA.

Eines de treball d'un hort urbà de Barcelona

6 RECOMANACIONS POLÍTIQUES

6.1 PER A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

- Establir i definir directrius per redistribuir els excedents alimentaris d'una manera segura (per exemple, protocols per a la donació d'aliments de l'ACSA). Les administracions públiques podrien establir unes directrius generals en què s'assenyalessin els criteris més importants que cal tenir en compte en la redistribució d'aliments. També podrien servir d'entitat de referència per adreçar-hi preguntes i fomentar donacions segures arreu del territori o derivar a altres organitzacions amb aquests objectius.
- Informar i formar els inspectors de salut pública de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i l'Agència de Salut Pública de Barcelona en matèria de redistribució segura dels aliments perquè la promoguin durant la seva jornada. Aquesta qüestió és fonamental perquè, tot i que el risc zero només existeix si no redistribuim els aliments, cal treballar per minimitzar aquest risc al màxim possible i a nivells completament acceptables. I això és perquè el problema de PMA s'ha d'abordar i reduir.
- Animar les empreses agroalimentàries, des dels productors fins als minoristes i els restauradors, a reduir les PMA en origen i donar els excedents alimentaris a entitats socials perquè els redistribueixin. Bàsicament, això significa aplicar la llei catalana de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (LPPMA). Per aconseguir-

ho, caldrà que les administracions públiques elaborin estratègies de sensibilització adaptades als sectors econòmics, en què es mostri la reducció de les PMA com una via per a la millora empresarial i se subratllin els beneficis econòmics, mediambientals i socials associats a aquesta reducció. Identificar les empreses pioneres que poden ser un motor per influir sobre una gran part del sector i fomentar les bones pràctiques en aquest sentit també són aspectes decisius per afavorir un compromís per abordar aquest problema.

- Proporcionar finançament més estable i a llarg termini a les iniciatives de REA.
- Potenciar la formació dels professionals en PMA perquè treballin a les IACA i aquestes no depenguin tant de les persones voluntàries per a tasques fonamentals com la logística.
- Facilitar a les iniciatives de REA instal·lacions i maquinària de segona mà, com ara neveres, per allargar la durada dels productes peribles donats i evitar el malbaratament alimentari a les seves instal·lacions.
- Promocionar equipaments més sofisticats, com ara abatedors de temperatura, acompanyats d'instruccions per fer un ús eficaç d'aquests aparells en la redistribució segura d'aliments.
- Augmentar el nombre de col·laboracions amb organismes científics i tècnics per afrontar els reptes tècnics i logístics.

6.2 PER A LES IACA

- Crear xarxes de distribució més àmplies i incrementar la comunicació entre elles, tot afavorint la coordinació per definir prioritats per a la recepció i la recollida d'aliments per part de les entitats, organitzar la distribució en funció de les existències i facilitar l'assimilació de gran part dels excedents alimentaris a tota la xarxa.

Revisions estat de maduració raïm en les vinyes de Can Calopa de Dalt

6.3 PER AL SECTOR PRIVAT

- Complir els requisits de la LPPMA respecte de la prevenció de PMA i, per tant: (1) elaborar i executar un pla de reducció i prevenció de PMA; (2) col·laborar amb les IACA locals per prevenir les PMA en la redistribució d'aliments. Per fer-ho, la implicació dels càrrecs directius és essencial per garantir que la necessitat d'abordar el problema de les PMA impregni l'empresa, de manera que s'estableixin les bases per a millores i innovacions de baix a dalt i s'impulsin les sinergies entre ambdues dinàmiques.
- Sensibilitzar i informar els treballadors sobre els problemes de PMA i el dret a l'alimentació.
- Difondre les accions dutes a terme per reduir el malbaratament alimentari i també l'impacte positiu de la reducció o la prevenció en matèria econòmica, mediambiental i social per inspirar altres empreses del sector privat.

Voluntària de la Fundació Espigoladors espigolant tomàquets en un hivernacle

BIBLIOGRAFIA

Ajuntament de Barcelona. (n.d.-a). *Pla Clima*.

Ajuntament de Barcelona. (n.d.-b). *Pla de residu zero 2021-2027*.

Barcelona Demà. (2020). *Carta Alimentària de la Regió Metropolitana*.

DARPA. (n.d.). *Aprofitem els Aliments*.

DARPA. (2021). *Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030*.

DARPA. (2023). *Consell Català de l'Alimentació*.

Departament d'Acció Climàtica. (2020). *Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026*.

European Commission. (2011). Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011: laying down detailed rules in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors. *Official Journal of the European Union*.

European Commission. (2017). EU guidelines on food donation. In 2017/C361/01.

European Commission. (2020a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A new Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe. In COM(2020) 98 final.

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. DG SANTE/Unit 'Food Information and Composition, Food Waste', DG SANTE/Unit 'Food information and composition, food waste'.

European Commission. (2021a). Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1374 of 12 April 2021 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council on specific hygiene requirements for food of animal origin. In *Official Journal of the European Union*.

European Commission. (2021b). *EU Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices*. European Commission.

European Commission. (2022). Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2258 of 9 September 2022 amending and correcting Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council on specific hygiene requirements for food of animal origin as regards fishery products, eggs and certain highly refined products, and amending Commission Delegated Regulation (EU) 2019/624 as regards certain bivalve molluscs. In *Official Journal of the European Union*. Official Journal of the European Union.

European Parliament. (2020). *European Parliament resolution of 15 January 2020 on the European Green Deal (2019/2956(RSP))*. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.pdf

European Parliament and of the Council. (2002). Regulation (EC) No. 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002, laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority, and laying down procedures in matters of food. In *European Parliament and of the Council* (Vol. 31, Issue 1.2, p. 24). Official Journal of the European Communities.

European Parliament and of the Council of the European Union. (2019a). *Commission Delegated Decision (EU) 2019/1597 of 3 May 2019 supplementing Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards a common methodology and minimum quality requirements for the uniform measurement of levels of food waste*. Official

Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.ENG&toc=OJ:L:2019:248:TOC

European Parliament and of the Council of the European Union. (2019b). *Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain*. Official Journal of the European Union. <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj>

European Union. (2018). Directive 2018/851 amending Directive 2008/98/EC on waste Framework. *Official Journal of the European Union*, 1907.

Generalitat de Catalunya. (n.d.). *Full de Ruta de l'Economia Circular a Catalunya (FRECC) 2030*.

Generalitat de Catalunya. (2017). *Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic*.

Generalitat de Catalunya. (2020). LLEI 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. In *CVE-DOGC-A-20072004-2020*. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Gobierno de España. (2024). *Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario*. https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-4-1.PDF

Jefatura del Estado. (2011). Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. In *BOE-A-2011-11604*.

Jefatura del Estado. (2014). Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. In *BOE-A-2013-8554*.

Jefatura del Estado. (2022). Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. In *BOE-A-2022-5809*.

Jefatura del Estado. (2023). Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio

público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. In *BOE-A-2023-25758*.

L'Agència de Residus de Catalunya. (n.d.). *Som Gent de Profit*.

Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació. (2018). *Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya*.

Ministerio de la Presidencia, R. con las C. y M. D. (2020). Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. In *BOE-A-2020-15872*.

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. In *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Seventieth session Agenda items 15 and 116*.